

ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В
СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Мусаева Нодира Низомовна

Доктор педагогических наук, профессор

Бухарского государственного университета

Аннотация: В статье представлены сущность проблемно-ориентированного обучения, в рамках которого педагог создает проблемные ситуации, и в результате их решения происходит творческое приобретение профессиональных знаний, навыков, умений и развитие мыслительных способностей учащихся.

Ключевые слова: Проблемное обучение, технология проблемного обучения, личностно-ориентированная технология обучения, проблемная ситуация, проблемная интерпретация учебного материала.

Annotatsiya: Maqolada muammoli o'qitishning mohiyati bayon etilgan bo'lib, unda o'qituvchi muammoli vaziyatlarni yaratadi va ularni hal qilish natijasida kasbiy bilim, ko'nikma va qobiliyatlarni ijodiy egallash va talabalarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish sodir bo'ladi.

Kalit so'zlar: Muammoli ta'lim, muammoli ta'lim texnologiyasi, talabaga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasi, muammoli vaziyat, o'quv materialini muammoli talqin qilish.

Abstract: The article presents the essence of problem-based learning, in which the teacher creates problem situations, and as a result of their solution, the creative acquisition of professional knowledge, skills, abilities and the development of students' thinking abilities occurs.

Key words: Problem-based learning, problem-based learning technology, student-centered learning technology, problem situation, problem-based interpretation of educational material.

Проблемное обучение основывается на теоретических положениях американского философа, психолога и педагога Дж.Дьюи и получило распространение в 20-30 х годах XX века. Дж.Дьюи выделял 4 инстинкта для обучения: социальный, конструирование, художественное выражение, исследовательский. Для удовлетворения их представлялись в качестве инстинктов познания: слово, произведения искусства, технические устройства, игры и труд.

Сегодня под проблемным обучением понимается – создание педагогом проблемных ситуаций на занятиях и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.

Проблемное обучение относится к личностно-ориентированным технологиям, так как личность здесь является субъектом, а цель проблемных ситуаций – особым видом мотивации в педагогическом процессе.

Оптимальной структурой учебного материала является традиционное изложение с включением проблемных ситуаций.

Педагог создаёт проблемную ситуацию, направляет учащегося на ее решение, организует поиск решения.

Управление проблемным обучением требует педагогического мастерства, так как возникновение проблемной ситуации - акт индивидуальный, поэтому требуется использование дифференцированного и индивидуального подхода.

Проблемное обучение как творческий процесс представляется как решение нестандартных научно-учебных задач нестандартными же методами. Если тренировочные задачи предлагаются учащимся для закрепления знаний и отработки навыков, то проблемные задачи – это всегда поиск нового способа решения.

Суть проблемной интерпретации учебного материала состоит в том, что преподаватель не сообщает знаний в готовом виде, но ставит перед учащимися проблемные задачи, побуждая искать пути и средства их решения. Проблема сама прокладывает путь к новым знаниям и способам действия.

Принципиально важен тот факт, что новые знания даются не для сведений, а для решения проблемы или проблем. При традиционной педагогической стратегии – от знаний к проблеме – учащиеся не могут выработать умений и навыков самостоятельного научного поиска, поскольку им даются для усвоения его готовые результаты. Решение проблемы требует включения творческого мышления. Репродуктивные психические процессы, связанные с воспроизведением усвоенных шаблонов, в проблемной ситуации просто неэффективны.

Если человека постоянно приучить усваивать знания и умения в готовом виде, можно и притупить его природные творческие способности: «разучить» думать самостоятельно. В максимальной степени процесс мышления проявляется и развивается при решении проблемных задач.

Психологический механизм происходящих процессов при проблемном обучении следующий: сталкиваясь с противоречивой, новой, непонятной проблемой (проблема – сложный теоретический или практический вопрос, содержащий в себе скрытое противоречие, вызывающий разные, порой противоположные позиции при его решении), у человека возникает состояние недоумения, удивления, возникает вопрос: в чем суть?

И человек либо самостоятельно осуществляет мыслительный поиск открытия неизвестного, либо с помощью преподавателя. Активизации творческого мышления способствуют субъект-объект-субъектные отношения, возникающие при коллективном решении проблемы.

Важнейшей чертой содержательного аспекта проблемного обучения является отражение объективных противоречий, закономерно возникающих в процессе научного знания, учебной или любой другой деятельности, которые и есть источник движения и развития в любой сфере. Именно в связи с этим проблемное обучение можно назвать развивающим, ибо его цель - формирование знания, гипотез, их разработки и решений. При проблемном обучении процесс мышления включается лишь с целью разрешения проблемной ситуации, оно формирует мышление, необходимое для решения нестандартных задач.

Рассмотрев вышеизложенные основные аспекты проблемного обучения можно сказать что, в результате добытых в ходе активного поиска и самостоятельного решения проблем усвоение учащимся знаний, умений становится более прочным, чем при традиционном обучении. Также при

проблемном обучении развивается мышления, способности, активная творческая личность учащегося, умеющего видеть, ставить и разрешать нестандартные проблемы.

Использованная литература:

1. Авлиякулов Н.Х. Педагогическая технология. Учебное пособие. □ Т: “Алокачи”, 2009. □□ 147 с.
2. Avliyaquov N.X., Musayeva N.N. Pedagogik texnologiya. Darslik.-T.: Tafakkur Bo`stoni, 2012.- 208s.
3. Мусаева Н.Н. Роль педагогических технологий в развитии современного образования. – Academic research in educational sciences, 2021.
4. Мусаева, Н.Н. "Требования научно-технического прогресса к системе образования." *Scientific progress* 3.5 (2022): 128-133.
5. Мусаева Н. Н. Современная система подготовки выпускника вуза в условиях интенсивного научного технического прогресса //Научные школы. Молодежь в науке и культуре XXI века. – 2021. – С. 195-197.
6. Мусаева Н. Н., Мусаева Н. А. Условия и требования интенсивного научно-технического прогресса к выпускникам ВУЗа //Экономика и социум. – 2023. – №. 10 (113)-2. – С. 713-717.
7. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. - М: Знание, 1989 - 80 с.
8. Сейитхалилов Э.А., Рахимов Б.Х., Маджидов И.Х. Педагогический словарь справочник. – Т.: Согдиана, 2011 – 700 с.
9. Фарберман Б.Л. Прогрессивные педагогические технологии. - Т.: Фан, 2002. - 130 с.